

LUGAR COMO CONTINUIDADE CRÍTICA NA ARQUITETURA DE ÁLVARO SIZA

DE CONTO, VANESSA

Professora Substituta – UFSM/CS

vanessa.conto@ufsm.br

SOUTO, ANA ELISA

Professora Efetiva – UFSM/CS

anaearq@gmail.com

RESUMO.

O artigo resulta de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Mestrado em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria¹ e investiga a permanência de fundamentos da arquitetura moderna na obra recente de Álvaro Siza, com ênfase na relação entre projeto e lugar. Parte-se da ideia de que, mesmo após a superação das vanguardas modernistas, princípios como a clareza construtiva, a funcionalidade e a integração ao entorno permanecem vivos na produção contemporânea, sobretudo quando reinterpretados criticamente por arquitetos como Siza. O conceito de lugar é tomado como eixo teórico e operatório central, articulando dimensões físicas, culturais e simbólicas do contexto. A metodologia combina revisão teórica, análise comparativa e leitura crítica de dois projetos paradigmáticos: a Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre, Brasil) e o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (Chaves, Portugal). Ambos, concebidos entre 1998 e 2016, revelam como Siza desenvolve estratégias projetuais que dialogam com as preexistências naturais e urbanas, reinterpretando o legado moderno à luz das singularidades locais. Na Fundação Iberê Camargo, a relação com o lugar se expressa na integração entre topografia e percurso, resultando em volumetria fluida e contemplativa. No Museu Nadir Afonso, a intervenção é marcada pela contenção formal e pela integração ao tecido urbano e à paisagem do rio Tâmega. A análise demonstra que, em Siza, o lugar não é mera adequação contextual, mas instância crítica do projeto. Sua arquitetura media tradição e inovação, reafirmando o papel do arquiteto como intérprete do território. Assim, a obra de Siza revela uma continuidade crítica da modernidade, atualizando princípios modernos diante das transformações contemporâneas e reafirmando a arquitetura como prática cultural e instrumento de afirmação do lugar.

Palavras-chave: (1) ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA, (2) CONTINUIDADE CRÍTICA, (3) MODERNIDADE

1. INTRODUÇÃO

A obra de Álvaro Siza constitui um dos percursos mais consistentes da arquitetura contemporânea, caracterizada por uma dialética entre permanência e transformação. Longe de uma adesão nostálgica à tradição ou de experimentalismos desvinculados do contexto, Siza reinterpreta criticamente princípios modernos, como a clareza construtiva, racionalidade formal e atenção à experiência do espaço, em diálogo com as condições concretas de implantação e uso. Tal reinterpretação, aqui compreendida como continuidade crítica, desloca a modernidade do plano estilístico para o ético-intelectual do projeto, permitindo que fundamentos modernos se reatualizem à luz de novos marcos históricos, técnicos e culturais.

Nesse contexto, o lugar é dimensão estruturante. Não se reduz ao sítio físico, mas incorpora camadas simbólicas que informam decisões de partido e de tectônica. Em consonância com a fenomenologia do *genius loci*,² orienta a articulação entre percurso, luz, matéria e forma, enquanto a crítica tectônica de Kenneth Frampton³, sublinha o valor da construção como mediação entre técnica e cultura. Em Siza, tais vetores convergem: a leitura do lugar orienta o partido arquitetônico, enquanto a tectônica — entendida como expressão material, estrutural e espacial — consolida no corpo do edifício a inteligência do contexto. A pertinência dessa abordagem ganha densidade quando situada no horizonte da historiografia da arquitetura portuguesa do século XX. Como enfatiza Ana Tostões⁴, o modernismo em Portugal se afirmou por processos de adaptação e resistência, em que a atualização de linguagens internacionais se combinou a uma atenção concreta às estruturas territoriais e sociais. É nesse campo de tensões que a trajetória de Siza se inscreve, evitando tanto a neutralização universalista quanto o vernacularismo de superfície. A continuidade crítica não celebra o passado como repertório ornamental, tampouco recusa a inovação; ela procura, antes, fundar a inovação na inteligibilidade do lugar.

No recorte deste artigo, tal perspectiva é analisada por meio dos projetos para a Fundação Iberê Camargo - FIC (Porto Alegre, Brasil), (1998-2008), e o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso – MACNA (Chaves, Portugal), (2006-2016). Embora distintos quanto a geografia, escala urbana e programa museológico, ambos explicitam o modo como Siza trabalha os condicionantes topográficos, ambientais e históricos com escolhas de partido, volumetria, organização programática, desenho de percurso, e decisões tectônicas, materiais, sistema estrutural, luz natural etc. A FIC intensifica o diálogo com a paisagem, topografia em escarpa, horizonte do Guaíba, percurso como experiência, ao passo que o MACNA privilegia a cidade, articulação com o tecido urbano de Chaves, ruínas preexistentes, escala e fruição pública.

A ideia que orienta essa análise sustenta que, nesses dois casos, o lugar opera como matriz operatória: ele não legitima um mimetismo formal, mas instaura um problema de projeto que é resolvido por sínteses específicas de espaço, estrutura e matéria. Na FIC, a massa monolítica em concreto branco moldado no local e o sistema de rampas configuram uma *promenade architecturale* que põe em continuidade interior e exterior, reforçando o papel do edifício como mediador entre arte e paisagem. No MACNA, a contenção volumétrica, a suspensão do corpo principal e o manejo calibrado de cheios e vazios qualificam a costura com o entorno urbano e a

memória do sítio, confirmando que a austeridade formal pode funcionar como intensificador da experiência arquitetônica.

A escolha dos projetos visa responder a uma questão disciplinar: **como o museu contemporâneo pode deixar de ser contêiner neutro e tornar-se dispositivo crítico de leitura do território?** Em Siza, as soluções não derivam de um repertório autorreferente; decorrem, sim, de uma prática que conjuga desenho, canteiro e reflexão teórica, alinhada ao que Rafael Moneo⁵ identifica como inquietação disciplinar produtiva. Ao privilegiar a análise articulada de lugar-partido-tectônica, este artigo busca explicitar as mediações que permitem reconhecer, nesses museus, a permanência ativa do moderno, não como citação, mas como disciplina projetual diante do tempo e da cultura.

Metodologicamente, o trabalho combina revisão bibliográfica, análise documental e leitura crítica de projeto. Para orientar a investigação, formulam-se três perguntas: (i) de que modo o lugar, entendido na confluência entre dimensões física, histórica e simbólica — opera como matriz operatória nas decisões de partido e de tectônica em Siza? (ii) em que medida as estratégias de percurso, luz e materialidade atualizam princípios modernos sem reduzi-los a citação estilística? (iii) quais implicações essa leitura comparativa oferece para a crítica do museu contemporâneo enquanto infraestrutura cultural de interpretação territorial?

O objetivo é descrever como as decisões de projeto encarnam o lugar e por que elas configuram uma continuidade crítica da modernidade. Ao final, pretende-se contribuir para o debate sobre o patrimônio moderno vivo, ressaltando implicações para a prática contemporânea: da responsabilidade com o contexto à pedagogia do projeto como mediação entre memória, técnica e cidade.

2. A CONTINUIDADE CRÍTICA DO MODERNO NA OBRA DE ÁLVARO SIZA: UM ESTUDO COMPARATIVO

A análise da FIC e do MACNA permite compreender como Álvaro Siza articula lugar, partido arquitetônico e tectônica em contextos distintos, mantendo a coerência de uma prática enraizada na continuidade crítica do moderno. Ambos os museus evidenciam o modo como o arquiteto transforma condicionantes naturais e urbanas em diretrizes projetuais, evitando fórmulas universais e propondo respostas específicas ao contexto inserido.

No caso da FIC, o arquiteto se deparou com um terreno de escarpa íngreme às margens do Guaíba. Ao invés de ocultar a irregularidade topográfica, incorporou-a ao projeto, erguendo uma volumetria monolítica em concreto branco que se destaca pela dramaticidade. A clareza formal do edifício contrasta com a densidade expressionista das obras de Iberê Camargo, reafirmando o museu como espaço de contemplação e reflexão. Internamente, as salas de exposição configuram o cubo branco, conforme definido por O'Doherty⁶, ambiente neutro e atemporal que valoriza a obra de arte e reforça a dimensão museológica do espaço.

A implantação da FIC traduz a tentativa de equilibrar os condicionantes naturais e a urbanidade de Porto Alegre. Em vez de negar a irregularidade do sítio, o edifício a dramatiza, estabelecendo uma relação de tensão controlada entre massa construída e entorno natural. O percurso exterior, conformado pelas rampas, produz

uma sequência de quadros visuais calibrados, alternando compressões e descompressões espaciais que modulam o olhar do visitante. No interior, a *promenade architecturale* corbusiana é retomada como estratégia de ordenação curatorial: o movimento helicoidal vincula salas e vazios, emoldura a luz superior e estabiliza a neutralidade museológica sem descartar a consciência do corpo e do tempo. No plano tectônico, o concreto branco atua simultaneamente como estrutura, invólucro e matéria expressiva. Sua homogeneidade cromática reforça a leitura de monólito e destaca as incisões — janelas, cortes, juntas — como gestos controlados, preservando a legibilidade construtiva cara a uma ética moderna³. O controle da luz natural, a partir de aberturas pontuais e lanternins sobre o átrio, minimiza ofuscamentos e protege o acervo, enquanto o sistema de iluminação artificial “de mesa invertida” viabiliza cenários expositivos flexíveis. Ao fim, paisagem, percurso e tectônica convergem: a obra não monumentaliza a técnica, mas a submete a uma clareza que reconcilia exigências museológicas e experiência sensível do lugar.

Já o MACNA, pode ser lido a partir de outro contexto. Implantado em uma zona de transição entre o tecido urbano de Chaves e a margem do rio Tâmega, o edifício adota estratégia de contenção formal. Um volume suspenso preserva o solo e estabelece visuais que integram o museu à cidade, respeitando as pré-existências históricas como as ruínas de Longras e a ponte romana de Trajano. A fragmentação volumétrica, marcada por ângulos e geometrias que evocam a obra pictórica de Nadir Afonso, traduz-se em um edifício que sugere movimento e continuidade espacial. A suspensão da volumetria cria ainda espaços semipúblicos de encontro e transição, reafirmando a dimensão urbana da obra.

Apesar das diferenças, há convergências significativas. Tanto na FIC quanto no MACNA, o concreto branco é eleito como material estruturante e expressivo, operando como elemento de identidade e permanência. Em ambos os casos, Siza articula o programa a percursos que integram interior e exterior, ainda que de maneiras distintas: na FIC, por meio de rampas que dramatizam o contato com a paisagem; no MACNA, por meio de passagens cobertas e planos suspensos. O corpo principal suspende-se do solo para liberar a continuidade do passeio ao longo do Tâmega, preserva ruínas e muros de pedra e reforça eixos de orientação que ancoram o visitante no território: rio, calçada ribeirinha, Canelha das Longras e alinhamentos preexistentes. A fragmentação volumétrica não produz ruído formal; opera como gramática de justaposições que regula vistas, cheios e vazios, definindo antecâmaras urbanas sob e ao redor do edifício. Essa opção resulta em ganhos de urbanidade: um térreo apto a abrigar encontros, sombra e pausas, conectando o museu ao cotidiano da cidade.

A materialidade repete o concreto branco como signo de permanência, mas a expressão é contida e planar, compatível com a escala de Chaves e com as pré-existências. A luz natural ingressa por fendas horizontais e lanternins recuados, garantindo difusão uniforme e proteção ao acervo. Internamente, as salas renunciam à cenografia para priorizar continuidade espacial e legibilidade expositiva. Do ponto de vista museológico, o edifício rejeita a figura do ícone autônomo e assume-se como infraestrutura cultural de baixa intensidade formal, cuja força reside na qualidade da articulação entre arte, cidade e memória.

3. CONCLUSÃO CRÍTICA

A análise da FIC e do MACNA demonstra como Álvaro Siza elabora uma prática arquitetônica ancorada na continuidade crítica do moderno, em que permanência e transformação se articulam de forma inseparável. Mais do que a atualização de um repertório formal, sua obra evidencia um processo de reinvenção disciplinar, em que os fundamentos modernos são constantemente reavaliados diante das condições históricas, sociais e técnicas de cada projeto.

Na FIC, a monumentalidade do concreto branco e a dramatização da topografia transformam o edifício em marco paisagístico e urbano, reafirmando a capacidade do museu de articular arte e território em um único gesto. Já no MACNA, a estratégia é inversa: a contenção volumétrica e a suspensão do edifício configuram um gesto discreto, mas profundamente crítico, que valoriza as pré-existências urbanas e ressignifica a memória local. Em ambos os casos, o lugar deixa de ser pano de fundo para tornar-se operador central do projeto, instaurando vínculos simbólicos e espaciais que garantem a singularidade de cada obra.

Essa coerência projetual de Siza, capaz de adaptar-se a contextos distintos sem perder consistência conceitual, reafirma seu papel como intérprete da modernidade no contexto contemporâneo. Diferentemente de abordagens que reduzem o moderno a estilo, Siza entende a modernidade como disciplina crítica, aberta à dúvida e à reinvenção. Como observa Rafael Moneo⁵, sua obra se constrói no cruzamento entre a tradição e a invenção, recusando tanto a cristalização nostálgica quanto o experimentalismo desvinculado da realidade. A relevância dessa reflexão transcende os dois casos estudados. Em um contexto global de crescente homogeneização arquitetônica, marcado por ícones midiáticos e pela lógica do espetáculo, a obra de Siza reafirma a importância da arquitetura como prática cultural situada. Ao inscrever cada projeto em diálogo crítico com a paisagem, a cidade e a memória, sua arquitetura resiste à abstração universalista e propõe caminhos para pensar a modernidade como categoria viva.

Sua contribuição não se limita à produção edificada, mas projeta implicações para a teoria e a prática do projeto. Os museus aqui analisados, demonstram que o desafio contemporâneo não está em romper com o moderno, mas em compreendê-lo como um campo de permanências críticas, capaz de dialogar com novos paradigmas, da sustentabilidade às transformações urbanas, sem se eximir da responsabilidade cultural do arquiteto. O patrimônio moderno, frequentemente ameaçado por visões reducionistas, encontra em sua obra um paradigma de atualização: não se trata de conservar formas imutáveis, mas de reinterpretar princípios à luz das demandas atuais.

Assim, a trajetória de Siza reafirma o valor do projeto como instrumento de mediação entre memória e transformação. A permanência crítica do moderno em sua obra não é passiva nem meramente celebratória; ela é ativa, inventiva e resistente, constituindo uma pedagogia do projeto que permanece atual para arquitetos e pesquisadores. Revisitar a FIC e o MACNA significa compreender que a modernidade não é um capítulo encerrado, mas uma herança dinâmica, cuja vitalidade depende da capacidade de ser continuamente repensada no encontro entre arquitetura, lugar e cultura.

Nesse horizonte, a obra de Siza desafia a compreensão convencional de patrimônio moderno. Em vez de restringir-se à conservação material de formas consagradas, seus museus indicam que preservar é atualizar criticamente: reinscrever princípios modernos em situações singulares, sob novas pressões técnicas, ambientais e sociais. Essa operação, longe de neutralidade, é profundamente cultural: transforma edifícios em mediadores entre território e sociedade, convertendo-os em plataformas para experimentar cidade, paisagem e memória de modo qualificado.

Do ponto de vista da historiografia e da crítica, a contribuição é inequívoca: ao recolocar a modernidade como campo operatório e não como repertório formal, Siza delineia um caminho de resistência, insistindo na inteligência do lugar, na economia expressiva e na legibilidade construtiva. Para a prática projetual, a lição é igualmente nítida: trata-se de articular ética, memória e inovação sem romper o vínculo com as condições concretas, ambientais e sociais do fazer arquitetônico. Nesse sentido, a FIC e o MACNA não apenas iluminam o percurso de um autor decisivo; oferecem um protocolo crítico para pensar o museu contemporâneo como infraestrutura cultural capaz de produzir urbanidade, educar o olhar e renovar o pacto entre arquitetura, lugar e tempo.

4. NOTAS E CITAÇÕES

1. De Conto, Vanessa. A influência do lugar na obra de Álvaro Siza. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Maria, 2023. Acesso em 29 de agosto de 2025. <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/30377>.
2. Norberg-Schulz, Christian. "O fenômeno do lugar." In Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica 1965–1995, org. Kate Nesbitt, 443–662. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
3. Frampton, Kenneth. História Crítica da Arquitetura Moderna. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.
4. Tostões, Ana. A Arquitetura Moderna Portuguesa: 1920–1970. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR), 2004.
5. Moneo, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos. Coleção Face Norte, vol. 12. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
6. O'Doherty, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

6. BIOGRAFIA

De Conto, Vanessa. Professora Substituta do curso de Arquitetura e Urbanismo - UFSM, campus Cachoeira do Sul. Mestre em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo (UFSM-2023) e em Engenharia de Produção (2017). Arquiteta e Urbanista (2019) e Cientista da Computação (2009). Desenvolve pesquisas sobre processos de projeto arquitetônico, a influência do lugar na obra de Álvaro Siza e a permanência crítica da Arquitetura Moderna na produção contemporânea.

Souto, Ana Elisa. Arquiteta. Doutora em Teoria, História e Crítica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS - PROPAR). Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo – UFSM.